

Material suplementar – Lista de checagem PRISMA 2020

Seção e tópico	Item	Item da lista de checagem	Localização do item relatado
Título			
Título	1	Identifique a publicação como uma revisão sistemática.	Título do manuscrito (“...uma revisão sistemática”)
Resumo			
Resumo	2	Veja a lista de checagem PRISMA 2020 para Resumos.	Resumo (página 1)
Introdução			
Justificativa	3	Descreva a justificativa da revisão no contexto do que já é conhecido.	Introdução, parágrafos 1–5
Objetivos	4	Apresente uma afirmação explícita dos objetivos ou questões abordadas pela revisão.	Final da Introdução (último parágrafo)
Métodos			
Critérios de elegibilidade	5	Especifique critérios de inclusão e exclusão da revisão e como os estudos foram agrupados nas sumarizações.	Métodos – 2.2 Critérios de elegibilidade
Fontes de informação	6	Especifique todas as bases de dados, repositórios de registros, sites, organizações, listas de referências e outras fontes pesquisadas ou consultadas para identificar estudos. Especifique a data em que cada fonte foi pesquisada ou consultada pela última vez	Métodos – 2.1 Estratégia de busca
Estratégia de busca	7	Apresente as estratégias de busca completas para todas as bases de dados, repositórios de registros e sites, incluindo filtros ou limites usados.	Métodos – 2.1 Estratégia de busca (descrição completa da estratégia PubMed e adaptação às demais bases)
Processo de seleção	8	Especifique os métodos usados para decidir se um estudo atendeu os critérios de inclusão da revisão, incluindo quantos revisores selecionaram cada registro e publicação recuperados, se trabalharam de forma independente e, se aplicável, detalhes de ferramentas de automação utilizadas no processo.	Métodos – 2.3 Seleção de estudos
Processo de coleta de dados	9	Especifique os métodos usados para coletar dados das publicações, incluindo quantos revisores coletaram dados de cada publicação, se eles trabalharam de forma independente, quais quer processos para obter ou confirmar dados com os autores do estudo e, se aplicável, detalhes de ferramentas de automação utilizadas no processo.	Métodos – 2.4 Extração de dados

Continuação

Seção e tópico

Item

Item da lista de checagem

Localização do item relatado

Lista de dados	10a	Liste e defina todos os desfechos cujos dados foram coletados. Especifique se foram coletados de cada estudo todos os resultados compatíveis com cada domínio de desfecho (ex.: para todas as medidas, ponto de tempo, análises), e se não, quais os métodos usados para decidir quais resultados coletar.	Métodos – 2.2 Critérios de elegibilidade (O – Desfechos) Métodos – 2.4 Extração de dados
	10b	Liste e defina todas as outras variáveis cujos dados foram coletados (ex.: características dos participantes e da intervenção, fontes de financiamento). Descreva pressupostos adotados para casos de informações faltantes ou pouco claras.	Métodos – 2.4 Extração de dados
Avaliação do risco de viés dos estudos	11	Especifique os métodos usados para avaliar o risco de viés nos estudos incluídos, incluindo detalhes da(s) ferramenta(s) usada(s), quantos revisores avaliaram cada estudo e se trabalham de forma independente e, se aplicável, detalhes de ferramentas de automação usadas no processo.	Métodos – 2.4 Avaliação de risco de viés
Medidas de efeito	12	Especifique para cada desfecho a(s) medida(s) de efeito (ex.: risco relativo, diferença de médias) usadas na sumarização ou apresentação dos resultados.	Métodos – 2.5 Síntese dos dados Resultados – seção 3 (métricas de desempenho: AUC, sensibilidade, especificidade)
Métodos de síntese	13a	Descreva os processos usados para decidir quais estudos foram elegíveis para cada síntese (ex.: tabulação das características da intervenção do estudo e comparação com os grupos planejados para cada sumarização [item 5]).	Métodos – 2.5 Síntese dos dados
	13b	Descreva métodos demandados para preparar os dados para apresentação ou síntese, como manejo de dados faltantes nas estatísticas de sumarização ou conversões de dados.	Métodos – 2.5 Síntese dos dados (descrição da síntese narrativa)
	13c	Descreva métodos usados para tabular ou ilustrar visualmente os resultados de estudos individuais e sínteses.	Métodos – 2.5 Síntese dos dados (Tab 1–3)
	13d	Descreva métodos usados para sumarizar os resultados e apresente justificativa para a(s) escolha(s). Se uma meta-análise foi realizada, descreva o(s) modelo(s), método(s) para identificar a presença e extensão da heterogeneidade estatística e o(s) pacote(s) de software utilizado(s).	Métodos – 2.5 Síntese dos dados (justificativa da heterogeneidade)
	13e	Descreva métodos usados para explorar as possíveis causas de heterogeneidade entre os resultados dos estudos (ex.: análise de subgrupo, metarregressão)	Não aplicável – não houve meta-análise; heterogeneidade discutida narrativamente na Discussão
	13f	Descreva análises de sensibilidade conduzidas para avaliar a robustez dos resultados sumarizados.	Não aplicável – não houve meta-análise

Continuação

Seção e tópico	Item	Item da lista de checagem	Localização do item relatado
Avaliação de vieses de publicação	14	Descreva métodos usados para avaliar o risco de viés devido a resultados faltantes em uma sumarização (decorrente de vieses de publicação).	Resultados – 3.2.1 Viés de publicação
Avaliação da certeza	15	Descreva métodos usados para avaliar a certeza (ou confiança) no corpo de evidências de um desfecho.	Métodos – declaração sobre não aplicação do GRADE Discussão – limitações metodológicas
Resultados			
Seleção dos estudos	16a	Descreva os resultados do processo de busca e seleção, desde o número de registros identificados na busca até o número de estudos incluídos na revisão, idealmente por meio de um fluxograma.	Resultados – seção 3 Figura 1 (Fluxograma PRISMA)
	16b	Cite estudos que parecem cumprir os critérios de inclusão, mas que foram excluídos e explique por que foram excluídos.	Resultados – seção 3 (descrição das exclusões na leitura completa)
Características dos estudos	17	Cite cada estudo incluído e apresente suas características	Resultados – 3.1 Tabela 1
Risco de viés nos estudos	18	Apresente as avaliações do risco de viés de cada estudo incluído.	Resultados – 3.2 Tabela 3
Resultados de estudos individuais	19	Para todos os desfechos, apresente para cada estudo: (a) estatística sumária para cada grupo (quando apropriado) e (b) estimativa de efeito e sua precisão (ex.: intervalo de confiança/credibilidade), idealmente utilizando tabelas estruturadas ou gráficos	Tabelas 1–3
Resultados das sínteses	20a	Para cada síntese, resuma brevemente as características e o risco de viés entre os estudos contribuintes.	Resultados – 3.1 e 3.2
	20b	Apresente os resultados de todas as sumarizações estatísticas realizadas. Se meta-análise foi feita, apresente para cada uma a estimativa resumida e sua precisão (por exemplo, intervalo de confiança/credibilidade) e medidas de heterogeneidade estatística. Se estiver comparando grupos, descreva a direção do efeito.	Resultados – seção 3 (síntese narrativa)
	20c	Apresente os resultados de todas as investigações das possíveis causas de heterogeneidade entre os resultados do estudo.	Discussão – parágrafos sobre heterogeneidade metodológica
	20d	Apresente os resultados de todas as análises de sensibilidade conduzidas para avaliar a robustez dos resultados sumarizados.	Não aplicável – não realizada meta-análise
Viés de publicação	21	Apresente avaliações de risco de viés devido a resultados faltantes (decorrentes de vieses de publicação) para cada sumarização avaliada	Resultados – 3.2.1

Continuação

Seção e tópico**Item****Item da lista de checagem****Localização do item relatado****Certeza da evidência**

22

Apresente avaliações da certeza (ou confiança) no corpo de evidências para cada desfecho avaliado.

Discussão – seção de limitações

Discussão

23a

Forneça uma interpretação geral dos resultados no contexto de outras evidências.

Discussão – seção 4 (parágrafos iniciais)

23b

Discuta limitações das evidências incluídas na revisão.

Discussão – penúltimo parágrafo

Discussão

23c

Discuta limitações dos processos empregados na revisão.

Discussão – limitações metodológicas e ausência de meta-análise

23d

Discuta as implicações dos resultados para a prática, política e pesquisas futuras

Discussão – parágrafos finais

Outras informações

24a

Forneça informações de registro da revisão, incluindo o nome do repositório e o número de registro, ou declare que a revisão não foi registrada.

Seção 6 – Declarações adicionais (a)

Registro e protocolo

24b

Indique onde o protocolo de revisão pode ser acessado ou indique se o protocolo não foi pre parado.

Seção 6 – Declarações adicionais (a)

24c

Descreva e explique quaisquer alterações nas informações fornecidas no registro ou no proto colo.

Não aplicável – revisão não registrada

Apoio

25

Descreva as fontes de apoio financeiro ou não financeiro para a revisão e o papel dos financia dores ou patrocinadores na revisão.

Seção 6 – Declarações adicionais (b)

Conflitos de interesses

26

Declare quaisquer conflitos de interesse dos autores da revisão.

Seção 6 – Declarações adicionais (c)

Disponibilidade de dados, código e outros materiais

27

Relate quais dos itens a seguir estão disponíveis publicamente e onde podem ser encontra dos: modelos de formulários para coleta de dados; dados extraídos dos estudos incluídos; da dos usados para todas as análises; comando analítico; outros materiais usados na revisão.

Seção 6 – Declarações adicionais (d)